

QISHLOQ XO'JALIGI MAXSULOTLARINI YETISHTIRISHDA YANGI AGROTEXNOLOGIYALAR QO'LLASH

M.Xoldarova¹, Sh.G'iyosova²

¹ Farg'ona davlat universiteti o'qituvchi

² Farg'ona davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6723116>

Annotatsiya: O'g'itlar qator oralariga o'simlikka yaqinroq qilib berilishi maqsadga muvofiq. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlari parvarishidagi barcha agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida sifatli bajarilsa, mo'l va sifatli hosil olishga erishiladi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, azot, unumdor tuproq, o'g'itlar, agrotexnik tadbir, fosfor

Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlaridan yuqori hosil olishda navlarni to'g'ritanlash, ekish, oziqlantirish, sug'orish, turli kasallik va zararkunandalariga qarshi kurashishlarini maqbul muddatda sifatli o'tkazish muhim o'rin tutadi. Bu borada quyidagi agrotexnologiya tadbirlariga amal qilishni tavsiya etamiz.

Kartoshka eng muhim oziq-ovqat ekinidir. U kraxmal, uglevod, oqsil, S vitamini, mineral tuzlar va boshqa moddalarga boyligi ajralib turadi. Xalq iste'molida kartoshkadan yil davomida foydalaniladi. Mamlakatimiz tuproq-iqlim sharoitida kartoshkani erta bahorda ekib, xalqimiz ehtiyojini to'la qondirish imkoniyati bor. Kartoshkani ekish muddatlari mintaqalarning iqlim sharoitiga qarab yillik tajriba va ilmiy tadqiqotlar asosida muqobil muddatlari :

-Toshkent, Samarqand viloyatlari va Farg'ona vodiysida 25 fevral – 10 mart; - Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatida 15 fevral – 1 mart;

-Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 10–20 mart hisoblanadi. Ekish muddati 10 kunga kechiksa, hosil 10–12 % kamayishiga olib keladi. Bunda pishib yetilish davri qisqa bo'lgan kartoshkaning ertapishar navlardan: Sante, Nevskiy, Rozara, Latona, Agave, Granola, Zarafshon, Red skarlet va o'rta ertapisharlardan: Alvara, Arinda, Beluga, Viktoriya, Draga, Kondor, Karlana, Marfona, Fabula, Ramona navlarini ekish tavsiya etiladi. Agar kartoshka navini aniq bilmasdan o'rtapishar yoki o'rta kechki navlar ekilsa, oq tuganak ildizlari kech paydo bo'ladi va kunlar isib ketib g'ovlab ketadi. Kartoshka hosilini oshirish, sifatini yaxshilash va erta yetilishini ta'minlash uchun o'rta va yirik hajmli urug'lik tuganaklarni undirib ekish kerak. Urug'lik tuganak vazni 35–70–130 g hajmli qilib ekilganda unib chiqish 2–3 kun, ekishdan gullashgacha bo'lgan davr 8–13 kun qisqarib, hosildorlik 35–40 foizgacha ortishiga erishiladi. Ertagi kartoshkani ekishga tayyorlashda asosiy omillardan biri tuganaklarni undirishdir. Undirib

ekilgan tuganaklar undirilmaganga nisbatan 12–25 kun oldin unib chiqadi va hosildorlik ortadi.

Ertagi kartoshkadan yuqori hosil olish uchun o'simliklar o'suv davri davomida o'tloqi-tuproqli maydonlarda 4–6, bo'z tuproqli maydonlarda esa 5–7 marotaba sug'orish tavsiya etiladi. Har ikki sug'orish oralig'ida qator oralari 10–12 sm chuqurlikda yumshatiladi. Bu tadbir KRN-2,8A, KON-2,8A, KXO-4 rusumli kultivator bilan o'simliklar shonalaguncha amalga oshiriladi. Ertagi kartoshkadan yuqori hosil olish uchun bo'z tuproqlarga gektariga sof holda 220 kg azot, 170 kg fosfor, 115 kg kaliy, o'tloqi, o'tloqi-botqoq yerlarda esa 180 kg azot, 150 kg fosfor, 100 kg kaliy berish tavsiya etiladi. Bunda 70–75% fosforli, kaliyning hammasi kuzda yerni ekishga tayyorlaganda beriladi. Qolgan 25% fosfor, 20–25% azot bilan ekish egatlari olishda ekish bilan berish zarur. Azotning qolgan 30–35 foizini tuganaklar to'liq unib chiqqanda, 50 foizini esa qiyg'os shonalashda bergan ma'qul.

Respublikamizning janubiy viloyatlarida ertaki navlar martning III o'n kunligida, o'rta va kechpishar navlar aprelning I-II o'n kunligida; markaziy mintaqada joylashgan viloyatlarda ertapishar navlar aprelning I o'n kunligida, o'rta va kechpisharlari aprelning II-III o'n kunligida hamda mayning I-II o'n kunligida, urug' bilan ochiq maydonga aprelning I o'n kunligida; shimoliy mintaqalarda ertapishar navlar aprelning II o'n kunligida, o'rta va kechpisharlari aprelning III o'n kunligida, mayning I o'n kunligida va urug' bilan ochiq maydonga aprelning II o'n kunligida ekiladi. Pomidorning ertapishar va o'rtapishar navlari u qadar nishab bo'lmagan dalalarda 70×25 sm, tekis maydonlarda 90×25 sm, uzun palakli navlar 90×40 sm sxemada ekiladi. Ekilgandan keyin ko'chatlarni albatta sug'orish zarur. Oradan 10–12 kun o'tgach, birinchi ishlov beriladi. Bunda qator oralari KRN-2,8A, KXO-4, KON-2,8A rusumli agregatlar bilan 12–14 sm chuqurlikda yumshatiladi. O'simliklar atrofi ham yengil yumshatilib, mineral oziqalar solingach sug'oriladi. 13–15 kundan keyin yana sug'oriladi va tuproq yetilishi bilan ikkinchi ishlov o'tkaziladi. Bunda qator oralari kultivator bilan 15–16 sm chuqurlikda yumshatilib, begona o'tlarni yo'qotish uchun yaxshilab chopiq qilinadi.

Sabzi boshqa ko'plab sabzavotlar qatorida tuproq unumdorligiga, asosiy oziqa elementlariga talabchandir. O'simlik uchun oziqa yetarli miqdorda berilganda yuqori hosil olish imkoni ortadi. Bo'z tuproq yerlarda ertagi va o'rtagi sabzi maydonlariga gektariga sof holda 220 kg azot, 160 kg fosfor, 100 kg kaliy o'g'itlar berish kerak. O'tloqi, o'tloqi-botqoq tuproqli maydonlarda esa 175 kg azot, 130 kg fosfor, 80 kg kaliy berish tavsiya etiladi. Bunda fosfor o'g'itining yillik miqdorining 75 foizi, kaliyning hammasi yerlarni asosiy ishlov davrida, fosforning

qolgan qismi yerni boronalab, egat olishda beriladi. Azotli o'g'it o'simlik vegetatsiya davrida ikkiga bo'lib beriladi. Birinchisi o'toq qilinib, o'simliklar siyraklashtirilgandan so'ng, ikkinchisi esa 2–3 tadan chinbarg paydo bo'lganda solinadi. O'g'itlar qator oralariga o'simlikka yaqinroq qilib berilishi maqsadga muvofiq. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlari parvarishidagi barcha agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida sifatli bajarilsa, mo'l va sifatli hosil olishga erishiladi. Bu esa o'z navbatida, xalqimiz dasturxonini to'kin-sochin bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Musaev .s. "Agrokimyo" t.: «Sharq» matbaa-aktsiyadorlik kompaniyaei, 2001.
2. Sattorov J. va boshqalar "Agrokimyo"."Cho'lpon",T., 2011
3. Abdraxmonov T., Jabbarov Z.A. Tuproqlarni kimyoviy ifloslanishi va
4. muhofaza qilish tadbirlari. Toshkent, "Universitet", 2007.
5. Tashxo'jaev R. Tuproqshunoslik. Toshkent, 2009.
6. Eshova X., Vaxobov A., Rasulova T., Ibodov K., Jo'raeva U., Tuproq
7. biologiyasi. Toshkent. "Universitet", 2006.